

Investigación

Visibilización de los aportes investigativos de los estudios de posgrado

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas • 2023-01-14 0 732 3 minutos de lectura

La visibilización de los aportes investigativos puede y debe producirse desde dos esferas interrelacionadas y recursivas, como lo son la esfera personal y la institucional ya que una retroalimenta la otra, y en gran parte, una depende de la otra, ya que los órganos divulgativos internacionales (arbitrados) así como las bases de datos y redes académicas, exigen siempre la adscripción institucional, la cual en muchos casos se encuentra representada con el correo institucional.

Es precisamente en este aspecto del correo institucional, donde la Universidad debe dar un salto cualitativo ya que al igual que del resto de las instituciones educativas universitarias internacionales, debe otorgar correo institucional a todo el personal docente, que son quienes que representan interna y externamente a la institución con la participación en eventos académicos, investigaciones y publicaciones colaborativas. Además de las bases de datos como Orcid, Redalyc, Google Académico, Mendeley, Research Gate, Academia Edu, entre otros, lo cual limita la accesibilidad y por ende visibilidad del

docente-investigador, repercutiendo en el ranking de la universidad, en cuanto a los indicadores de métricas de publicaciones y citaciones de su personal académico.

Al respecto, Emagister (2020:1) señala que entre los indicadores para el ranking de las universidades se consideran los siguientes: (a) el número de profesores que han obtenido reconocimiento internacional; (b) artículos publicados en revistas reconocidas; (c) cantidad de artículos de investigación que reciben más citaciones, en este aspecto es importante enfatizar que estas citaciones se miden en la web no en publicaciones impresas, por lo que es fundamental contar en la universidad con la adscripción institucional mediante el correo institucional y repositorios permanentemente actualizados y de acceso abierto.

Por otra parte, la subutilización de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de evaluación de las producciones escritas mediante un editor como el que poseen las revistas arbitradas, que permite la visualización en línea del producto investigativo, en este caso el trabajo de grado o tesis doctoral a evaluar, las observaciones de los jurados, de manera que de forma inmediata, eficaz y transparente puedan ser visualizadas tanto por la unidad administrativa, como por los miembros del jurado, tesista y tutor, conociendo todos de manera simultánea el status y nivel de la corrección. Situación que incide en el funcionamiento de la unidad, así como en el aprovechamiento de las potencialidades de los actores académicos (tutor, tesista y jurado), lo cual permitirá conocer y aprovechar los niveles de investigación y producción, así como evaluar y mejorar los procesos.

En este orden de ideas, un repositorio institucional digital de acceso abierto, permitiría la visibilización de las producciones investigativas de postgrado y pregrado de la casa de estudio, conocer los aportes de las mismas, constituyéndose así en una valiosa y pertinente oportunidad para visibilizar la calidad educativa e investigativa de la universidad; divulgar y difundir mediante el acceso a sus trabajos investigativos, indicador que también es considerado en las métricas, analíticas, índices y rankings, lo cual además puede tener incidencia en la selección o no del estudiante de postgrado para escoger inscribirse o no en determinada universidad.

Para finalizar es importante hacer hincapié en que la universidad del Siglo XXI debe sufrir una reingeniería de sus procesos administrativos y académicos que

le permita cumplir con los principios de la ciencia abierta de mayor reproducibilidad de la investigación, de manera que sea capaz de difundir el conocimiento científico lo más ampliamente posible, libre para todos, accesible en línea y reutilizable. Al respecto, la Universidad Ramón Llull (URL, 2020:1) afirma que es imperativo "...cambiar la forma en que se realiza la investigación, quién participa y cómo se evalúa...que la investigación sea más abierta a la participación, revisión, refutación, mejora y reutilización para que toda la sociedad se beneficie...basada en los principios de inclusión... distribución... y por ende de mayor visibilización.

Referencias

E-magister (2020). **Rankings de las mejores universidades: ¿qué evalúan exactamente?** Documento en línea. Disponible en: <https://www.emagister.com/>

Universidad Ramón Llull (URL, 2020). **Ciencia Abierta.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.url.edu/>

#aportes de la investigación

#aportes investigativos